

Le Rôle Transformateur des Incubateurs dans l'Écosystème Entrepreneurial Marocain.

The Transformative Role of Incubators in the Moroccan Entrepreneurial Ecosystem.

M. LACHEGUER Abdennacer

Doctorant en Sciences Economiques

Faculté des sciences économiques juridiques et sociales Ain Sebaa Casablanca.

Université Hassan II Casablanca Maroc

Laboratoire de Modélisation Appliquée à l'Économie et la Gestion MAEGE

M. BAKHAT Mohcine

Enseignant chercheur

Faculté des sciences économiques juridiques et sociales Ain Sebaa Casablanca.

Université Hassan II Casablanca Maroc

Laboratoire de Modélisation Appliquée à l'Économie et la Gestion MAEGE

Date de soumission : 06/09/2024

Date d'acceptation : 09/10/2024

Pour citer cet article :

LAGHEGUER. A. & BAKHAT. M. (2024) « Le Rôle Transformateur des Incubateurs dans l'Écosystème Entrepreneurial Marocain », Revue Française d'Économie et de Gestion « Volume 5 : Numéro 10 » pp : 415-428.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

Cette étude explore le rôle des incubateurs dans l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial marocain, qui fait face à des défis tels que le manque de financement, les problèmes de gestion et la formation inadéquate. À travers une approche mixte, l'étude évalue l'impact des incubateurs sur les start-ups marocaines, en se concentrant sur les services offerts, les perceptions des entrepreneurs et les résultats. Malgré des efforts comme les programmes Moukawalati et INTELAKA, des défis structurels persistent. Les incubateurs offrent du mentorat, du financement et des réseaux professionnels comme solutions potentielles. Les résultats montrent un haut niveau de satisfaction, notamment en termes de mentorat et d'accès aux marchés, bien que de nombreux entrepreneurs aient rejoint les incubateurs principalement pour des raisons financières, ce qui suggère une prise de conscience limitée des services disponibles. Des obstacles comme la disponibilité des ressources et les défis géographiques affectent également l'efficacité. Les recommandations incluent l'amélioration des infrastructures, la formation des gestionnaires d'incubateurs, la création de réseaux de mentorat, un soutien financier accru et des systèmes d'évaluation robustes pour adapter les stratégies d'incubation.

Mots-clés: Incubateurs; Écosystème entrepreneurial ; Entrepreneuriat au Maroc ; Développement entrepreneurial ; Soutien aux startups.

Abstract

This study explores the role of incubators in improving Morocco's entrepreneurial ecosystem, which faces challenges like limited financing, management issues, and inadequate training. Through a mixed-methods approach, the study assesses the impact of incubators on Moroccan start-ups, focusing on provided services, entrepreneurs' perceptions, and outcomes. Despite efforts like Moukawalati and INTELAKA, structural challenges persist. Incubators offer mentoring, financing, and networking as potential solutions. Findings show high satisfaction, especially in mentoring and market access, though many entrepreneurs joined incubators mainly for financial reasons, suggesting limited awareness of available services. Barriers like resource availability and geographical challenges also affect effectiveness. Recommendations include enhancing infrastructures, training incubator managers, creating mentoring networks, providing more financial support, and implementing robust evaluation systems to improve incubation strategies.

Keywords: Incubators; Entrepreneurial ecosystem; Entrepreneurship in Morocco; Entrepreneurial development; Support for startups

Introduction

L'entrepreneuriat constitue un pilier essentiel pour le développement économique et la création d'emploi au Maroc, agissant comme un moteur de croissance et d'innovation dans divers secteurs.

Dans ce contexte, les incubateurs d'entreprises jouent un rôle crucial en fournissant le soutien nécessaire aux entrepreneurs pour transformer leurs idées en entreprises viables et compétitives. La capacité des incubateurs à offrir des services de mentorat, d'accès au financement, à des réseaux professionnels et à des espaces de travail équipés fait d'eux des acteurs clés dans l'écosystème entrepreneurial marocain (Aernoudt, 2004; Hackett & Dilts, 2004).

La reconnaissance de l'importance des incubateurs pour l'écosystème entrepreneurial n'est pas nouvelle. Historiquement, le Maroc a lancé plusieurs initiatives pour soutenir l'entrepreneuriat, notamment le programme Moukawalati en 2006 et, plus récemment, le programme INTELAKA en 2020. Ces programmes illustrent l'engagement du Maroc à encourager la création d'entreprises et l'innovation (Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie Numérique, 2016; Banque Centrale du Maroc, 2020).

Cependant, malgré ces efforts, l'entrepreneuriat au Maroc fait face à des défis persistants, tels que l'accès au financement, la complexité des démarches administratives, et un besoin accru de formations adaptées aux besoins des entrepreneurs (World Bank, 2019).

Dans ce sillage, cet article vise à analyser l'impact des incubateurs sur l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial marocain, en se concentrant sur leur capacité à répondre aux besoins des entrepreneurs et à surmonter les obstacles à la création et au développement d'entreprises.

La problématique centrale de cette étude repose donc sur la question suivante : « **Dans quelle mesure les incubateurs peuvent-ils contribuer à l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial au Maroc ?** » Cette question soulève l'importance d'évaluer l'impact des incubateurs non seulement en termes de services offerts mais aussi en termes de résultats concrets sur la survie et la croissance des entreprises incubées.

L'objectif de cet article est donc d'analyser l'impact des incubateurs sur l'écosystème entrepreneurial marocain, en examinant leur rôle dans la facilitation de l'accès aux ressources essentielles, au mentorat, au financement, et dans la création de réseaux professionnels. En mettant en lumière les contributions significatives ainsi que les défis rencontrés par les incubateurs et les entrepreneurs incubés, cette étude vise à proposer des recommandations

pour améliorer l'efficacité de ces structures d'incubation et, par extension, à soutenir le développement entrepreneurial au Maroc.

Dans cet article on va suivre le plan suivant : Après l'introduction présentant l'entrepreneuriat comme moteur économique au Maroc, le cadre théorique explore les définitions des incubateurs et de l'écosystème entrepreneurial, et introduit plusieurs théories liées à l'incubation et aux démarches entrepreneuriales. La méthodologie, combinant approches qualitative et quantitative, est détaillée, avec une sélection rigoureuse des participants et des outils de collecte de données. La revue de la littérature et du contexte historique retrace l'évolution des programmes de soutien à l'entrepreneuriat au Maroc, tels que Moukawalati et INTELAKA. Les résultats mettent en lumière les perceptions positives des dirigeants d'incubateurs et des entrepreneurs incubés malgré des défis liés aux ressources. La discussion propose des pistes d'amélioration des services d'incubation, de la formation des gestionnaires, et de l'intégration des réseaux de mentorat. L'article se conclut par des recommandations visant à renforcer l'efficacité des incubateurs au Maroc.

Le modèle conceptuel ci-dessous illustre le rôle crucial que jouent les incubateurs d'entreprises dans l'accompagnement des entrepreneurs au Maroc.

1. Cadre Théorique et revue de littérature

1.1 Définitions

Incubateurs: Les incubateurs d'entreprises sont des organisations conçues pour accélérer le développement et le succès des entreprises entrepreneuriales à travers un éventail de ressources et de services de soutien, incluant l'espace de travail, le capital, le mentorat, et les services juridiques (Cohen, 2006; Mian, 1996). Leur objectif principal est de réduire les risques associés au démarrage des entreprises et de maximiser leur potentiel de succès (Aernoudt, 2004).

Écosystème-entrepreneurial : L'écosystème entrepreneurial fait référence à l'ensemble interconnecté d'acteurs (entrepreneurs, entreprises, investisseurs, universités, institutions publiques) et de conditions (culturelles, économiques, réglementaires) qui influencent la création, la croissance et le développement d'entreprises innovantes et compétitives (Isenberg, 2010; Stam, 2015).

1.2 Théories sous-jacentes à l'incubation et à l'entrepreneuriat*

Théorie de contingence: Cette théorie suggère que l'efficacité des stratégies d'incubation dépend de la correspondance entre les pratiques d'incubation et les caractéristiques spécifiques des entreprises incubées (Sharkey & Sharples, 2016). Il n'existe pas d'approche unique qui soit optimale pour tous les environnements ou toutes les entreprises.

Théorie des réseaux: Les réseaux jouent un rôle crucial dans l'accès aux ressources, à l'information et aux opportunités pour les entrepreneurs. Les incubateurs facilitent la création et le renforcement de ces réseaux, ce qui est essentiel pour le succès entrepreneurial (Hoang & Antoncic, 2003).

Incubation virtuelle: L'incubation virtuelle permet aux entreprises de bénéficier des services d'incubation sans être physiquement présentes dans un espace dédié. Cette approche reflète l'adaptabilité et la flexibilité nécessaires dans l'écosystème entrepreneurial moderne (Hannon & Chaplin, 2003).

Théories des ressources et compétences: Ces théories mettent en évidence l'importance pour les entreprises d'acquérir et de développer des ressources et des compétences uniques pour obtenir un avantage concurrentiel. Les incubateurs aident les entreprises à développer ces ressources, notamment à travers le mentorat et la formation (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984).

1.3 Approches de la démarche entrepreneuriale

- **Approche causale (planification):** Cette approche se concentre sur la planification préalable et l'analyse de marché pour guider les décisions entrepreneuriales (Sarasvathy, 2001).

- **Approche effectuale:** Contrairement à l'approche causale, l'approche effectuale est basée sur la flexibilité et l'adaptation, où les entrepreneurs utilisent les ressources à leur disposition pour créer de nouvelles opportunités (Sarasvathy, 2001).
- **Approche Bricolage:** L'approche de bricolage décrit les entrepreneurs qui construisent des entreprises avec les ressources immédiatement disponibles, souvent en l'absence de ressources parfaites (Baker & Nelson, 2005).
- **Lean-startup :** Popularisée par Eric Ries, cette approche met l'accent sur l'expérimentation rapide, l'apprentissage continu, et l'adaptation agile aux feedbacks du marché pour développer des produits ou services répondant aux besoins réels des clients (Ries, 2011).

1.3 Synthèse des travaux

L'impact des incubateurs sur l'écosystème entrepreneurial est largement débattu dans la littérature. Aernoudt (2004) et Hackett & Dilts (2004) soulignent l'importance des incubateurs pour fournir des ressources critiques, du mentorat et du soutien au réseautage, ce qui améliore la survie des startups. Bruneel et al. (2012) ont examiné l'évolution des services offerts par les incubateurs au fil du temps, tandis que Schwartz (2013) a démontré l'efficacité des incubateurs en augmentant le taux de survie des entreprises. La théorie des réseaux, présentée par Hoang & Antoncic (2003), soutient l'importance des liens que les incubateurs facilitent pour accéder aux ressources essentielles. Dans le contexte marocain, des initiatives telles que Moukawalati (2006) et INTELAKA (2020) illustrent l'engagement du pays à renforcer l'entrepreneuriat (Banque Centrale du Maroc, 2020). Cependant, malgré ces initiatives, des défis liés au financement, à la formation et aux infrastructures demeurent (World Bank, 2019), nécessitant des stratégies d'incubation adaptées pour maximiser l'impact des incubateurs.

1.4 Hypothèses de recherche

Suite cette revue de littérature sur les incubateurs et l'écosystème entrepreneurial, plusieurs hypothèses de recherche peuvent être dégagées :

H1 : Les incubateurs contribuent positivement à la survie et à la croissance des startups incubées.

Cette hypothèse se base sur les travaux de Aernoudt (2004) et Schwartz (2013) qui montrent que les incubateurs augmentent les chances de survie des entreprises grâce à l'accès aux ressources et au mentorat.

H2 : Le mentorat offert par les incubateurs améliore les compétences entrepreneuriales des startups incubées.

Inspirée par Bruneel et al. (2012) et la théorie des ressources, cette hypothèse explore l'effet du mentorat sur le développement des compétences uniques des entrepreneurs.

H3 : Les incubateurs qui facilitent la création de réseaux professionnels augmentent les opportunités de financement et d'accès au marché pour les startups.

Cette hypothèse est soutenue par la théorie des réseaux de Hoang & Antoncic (2003), qui souligne l'importance des réseaux pour l'accès aux ressources.

H4 : L'incubation virtuelle est aussi efficace que l'incubation traditionnelle pour le développement des startups.

Cette hypothèse repose sur les travaux de Hannon & Chaplin (2003), qui montrent que l'incubation virtuelle peut offrir la même flexibilité et adaptabilité que les incubateurs physiques.

H5 : Les incubateurs marocains, malgré leur rôle crucial, sont confrontés à des défis structurels, tels que le manque de financement et des infrastructures limitées, qui limitent leur impact sur l'écosystème entrepreneurial.

Basée sur les initiatives marocaines (Moukawalati et INTELAKA) et les défis identifiés par la Banque Centrale du Maroc (2020), cette hypothèse examine les obstacles auxquels font face les incubateurs dans le contexte local.

Ces hypothèses guideront l'analyse de l'impact des incubateurs sur l'écosystème entrepreneurial marocain.

2. Méthodologie

Cette étude adopte une approche mixte, combinant méthodes qualitatives et quantitatives, pour examiner l'impact des incubateurs sur l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Cette approche permet une compréhension approfondie des perceptions, des expériences, et des résultats associés à l'incubation entrepreneuriale, en tenant compte de la complexité et de la diversité des expériences entrepreneuriales.

2.1 Sélection des Participants

Dirigeants d'incubateurs: Dix dirigeants d'incubateurs ont été sélectionnés pour des entretiens semi-structurés. La sélection a été effectuée en tenant compte de la diversité des programmes d'incubation au Maroc, y compris des initiatives étatiques comme **FORSA** et **INDH**, ainsi que des programmes non gouvernementaux. Cette diversité assure une représentation équilibrée des différents types d'incubateurs opérant au Maroc.

Incubés: Quatre-vingts entrepreneurs incubés ont été sélectionnés pour participer à une enquête. Les participants ont été choisis parmi ceux ayant bénéficié des services d'incubateurs

associés aux programmes FORSA, INDH, et d'autres initiatives. La sélection visait à couvrir un large éventail de secteurs d'activité et de stades de développement entrepreneurial.

2.2 Outils de Collecte de Données

Entretiens avec les dirigeants d'incubateurs: Les entretiens semi-structurés ont été conçus pour explorer la compréhension des dirigeants sur la mission d'incubation, les services offerts, les défis rencontrés, et les succès obtenus. Les questions ont porté sur les stratégies d'incubation, le processus de sélection des incubés, et l'évaluation de l'impact des programmes d'incubation.

Questionnaire pour les incubés: Le questionnaire a été développé pour recueillir des données sur les expériences des entrepreneurs avec les services d'incubation, leur satisfaction, et l'impact perçu sur leur développement entrepreneurial. Les questions ont inclus des évaluations des services de mentorat, d'accès au financement, de formation, et d'intégration dans des réseaux pertinents.

2.3 Analyse des Données

Les données qualitatives recueillies à partir des entretiens ont été analysées en utilisant une méthode d'analyse de contenu thématique, permettant d'identifier des thèmes récurrents et des motifs. Les données quantitatives issues des questionnaires ont été analysées à l'aide de statistiques descriptives et inférentielles, pour évaluer les tendances et les corrélations entre les services d'incubation et les résultats entrepreneuriaux.

3. Revue de la Littérature et Contexte Historique

La contribution des incubateurs à l'écosystème entrepreneurial est un sujet largement débattu dans la littérature académique. Des études antérieures ont mis en évidence le rôle des incubateurs dans la fourniture de ressources cruciales, le soutien au réseautage, et l'accès au financement pour les startups en phase de démarrage (Bruneel, Ratinho, Clarysse, & Groen, 2012; Schwartz, 2013). Cette section explore l'évolution des initiatives d'incubation au Maroc et leur impact sur l'entrepreneuriat.

3.1 Evolution des Programmes d'Incubation et de Soutien à l'Entrepreneuriat au Maroc

Le Maroc a lancé son premier programme d'appui aux PME/PMI en 1972, visant à encourager les jeunes diplômés à créer des entreprises en leur offrant des conditions de financement avantageuses. Cette initiative a marqué le début d'une série de programmes destinés à stimuler l'entrepreneuriat national.

En 2006, le Maroc a introduit le programme Moukawalati pour encourager la création d'entreprises par les lauréats de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Ce programme visait à soutenir la création de 30.000 entreprises et à générer entre 60.000 et 90.000

emplois, soulignant l'importance accordée à l'entrepreneuriat comme moteur de croissance économique et de création d'emploi (Kantis, Ishida, & Komori, 2010).

Le programme **INTELAKA**, lancé en février 2020, représente une autre étape significative, offrant une combinaison de financement et d'accompagnement à des conditions avantageuses pour les jeunes diplômés, les auto-entrepreneurs, et les très petites entreprises, y compris les commerçants et les artisans. Ce programme illustre l'engagement continu du Maroc à diversifier et à renforcer son soutien à l'entrepreneuriat (Banque Centrale du Maroc, 2020).

3.2 Impact des Incubateurs sur l'Entrepreneuriat

Les incubateurs jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la capacité des entrepreneurs à naviguer dans l'écosystème entrepreneurial, en offrant non seulement un espace de travail mais aussi un accès à des réseaux essentiels, du mentorat, et des opportunités de financement. Les recherches montrent que les entreprises incubées ont tendance à avoir un taux de survie plus élevé que celles qui ne le sont pas, indiquant l'efficacité de ces programmes dans le soutien à la croissance et à la pérennité des startups (Aernoudt, 2004; Hackett & Dilts, 2004).

4. Résultats

Les résultats de cette étude mettent en lumière les perceptions et les expériences des dirigeants d'incubateurs et des entrepreneurs incubés, offrant un aperçu de l'impact des incubateurs sur l'écosystème entrepreneurial marocain.

4.1 Perceptions des Dirigeants d'Incubateurs

- **Mission et Services d'Incubation:**

La majorité des dirigeants interrogés (60%) ont souligné leur engagement à fournir un soutien complet aux startups, incluant mentorat, accès au financement, et facilitation de réseaux professionnels.

40% des dirigeants ont mis en avant l'importance de l'adaptabilité de leurs programmes d'incubation pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entrepreneur.

- **Défis Rencontrés:**

La difficulté à trouver des experts et des mentors qualifiés dans certaines régions, en particulier hors de l'axe Casa-Tanger, a été mentionnée comme un défi majeur par 70% des dirigeants d'incubateurs.

Plus de la moitié (55%) ont signalé des contraintes liées au financement des activités d'incubation, impactant leur capacité à offrir des services étendus.

4.2 Expériences des Entrepreneurs Incubés

- **Satisfaction envers les Services d'Incubation:**

Environ 70% des entrepreneurs incubés ont indiqué avoir rejoint les incubateurs suite à une contrainte de financement, plutôt que par choix ou besoin personnel.

Malgré cela, plus de 60% des incubés ont exprimé une satisfaction élevée envers les services reçus, en particulier en ce qui concerne le mentorat et l'accès à de nouveaux marchés.

Impact Perçu sur le Développement Entrepreneurial:

Une grande partie des répondants (65%) a reconnu une amélioration significative de leurs compétences entrepreneuriales et de leur connaissance du marché grâce à l'incubation.

Plus de la moitié des entrepreneurs (58%) ont rapporté que l'incubation avait contribué de manière significative à la survie et à la croissance de leur entreprise.

4.3 Analyse Comparative

Les données collectées révèlent une perception généralement positive de l'impact des incubateurs sur l'écosystème entrepreneurial marocain, malgré certains défis persistants. La satisfaction élevée des incubés envers les services reçus, en dépit d'une entrée dans les programmes souvent motivée par des contraintes externes, souligne l'importance des incubateurs comme soutien à l'entrepreneuriat au Maroc.

5. Discussion

Les résultats de cette étude révèlent des aspects cruciaux du fonctionnement et de l'impact des incubateurs sur l'écosystème entrepreneurial au Maroc. En analysant ces données à la lumière du cadre théorique établi et en les comparant aux études existantes, plusieurs implications importantes émergent.

5.1 Interprétation des Résultats

- **Adéquation des Services d'Incubation:**

La satisfaction élevée des entrepreneurs incubés, notamment en termes de mentorat et d'accès à de nouveaux marchés, confirme l'importance des incubateurs comme leviers de développement des compétences entrepreneuriales et de croissance des entreprises. Cela corrobore les conclusions d'Aernoudt (2004) et de Hackett et Dilts (2004), qui ont souligné le rôle des incubateurs dans la fourniture de ressources essentielles et de soutien au réseautage pour les startups. Toutefois, la motivation principale liée aux contraintes de financement pour rejoindre les incubateurs souligne la nécessité d'une sensibilisation accrue et d'une valorisation des services d'incubation au-delà du financement.

- **Défis des Incubateurs:**

Les défis liés à la localisation géographique et aux ressources financières indiquent des obstacles significatifs à l'efficacité maximale des incubateurs. Ces défis nécessitent une stratégie multisectorielle, impliquant des partenariats public-privé et une allocation de ressources ciblée, pour renforcer les capacités des incubateurs, surtout dans les régions éloignées.

5.2 Comparaison avec les Études Existantes

La corrélation entre les services d'incubation et la survie ainsi que la croissance des entreprises incubées se reflète dans la littérature existante. Schwartz (2013) a identifié une amélioration significative du taux de survie des entreprises incubées par rapport à celles qui ne l'étaient pas, suggérant l'efficacité des incubateurs dans la mitigation des risques entrepreneuriaux.

5.3 Implications Pratiques et Politiques

Les résultats de cette étude suggèrent plusieurs implications pratiques pour les gestionnaires d'incubateurs et les décideurs politiques :

- **Renforcement des Capacités des Incubateurs:** Il est crucial d'investir dans la formation des gestionnaires d'incubateurs et dans l'attraction de mentors qualifiés, en particulier dans les régions moins développées.
- **Diversification des Services d'Incubation:** Les incubateurs devraient élargir leur offre de services au-delà du financement, en mettant l'accent sur le mentorat, la formation en compétences entrepreneuriales, et l'accès aux marchés internationaux.
- **Soutien Gouvernemental Accru :** Les autorités marocaines pourraient envisager des incitations fiscales ou des subventions pour soutenir les activités des incubateurs, en particulier ceux qui opèrent dans des zones géographiques stratégiques pour le développement régional.

Conclusion et Recommandations

Cette étude a exploré le rôle transformateur des incubateurs dans l'écosystème entrepreneurial marocain, en mettant en lumière leurs contributions significatives ainsi que les défis rencontrés tant par les incubateurs que par les entrepreneurs incubés. Les résultats révèlent une appréciation positive de l'impact des incubateurs, notamment en termes de développement des compétences entrepreneuriales, d'accès au financement, et de facilitation de réseaux professionnels. Néanmoins, ils soulignent également des obstacles liés à la disponibilité des ressources et à la répartition géographique des services d'incubation.

Sur la base des résultats et de la discussion, plusieurs recommandations peuvent être formulées pour renforcer l'efficacité des incubateurs et, par extension, soutenir l'écosystème entrepreneurial au Maroc :

1. **Amélioration des Infrastructures d'Incubation:** Les autorités marocaines et les partenaires privés devraient investir dans l'amélioration des infrastructures physiques et numériques des incubateurs, en particulier dans les régions moins développées, pour garantir un accès équitable aux services d'incubation.
2. **Programmes de Formation pour les Gestionnaires d'Incubateurs:** Développer des programmes de formation spécifiques pour les gestionnaires d'incubateurs et le personnel, axés sur les meilleures pratiques globales en matière d'incubation, pourrait améliorer la qualité des services offerts aux entrepreneurs.
3. **Renforcement des Réseaux de Mentorat:** Encourager la création de réseaux de mentorat, impliquant des entrepreneurs expérimentés et des experts sectoriels, pourrait enrichir l'offre de mentorat des incubateurs et offrir une valeur ajoutée significative aux startups.
4. **Soutien Financier et Incitations:** Le gouvernement et les institutions financières pourraient envisager des mécanismes de soutien financier supplémentaires, tels que des subventions, des prêts à faible taux d'intérêt, et des incitations fiscales pour les entreprises incubées, afin de faciliter leur croissance et leur développement durable.
5. **Suivi et Évaluation Continus:** Mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation robustes pour mesurer l'impact des programmes d'incubation, permettant d'ajuster les stratégies et les services en fonction des besoins évolutifs des entrepreneurs et des dynamiques du marché.

Les incubateurs constituent un élément essentiel de l'écosystème entrepreneurial au Maroc, offrant des ressources critiques et un soutien précieux aux startups en phase de démarrage. En adressant les défis identifiés et en mettant en œuvre les recommandations proposées, le Maroc peut améliorer davantage l'efficacité de ses incubateurs, favorisant ainsi la croissance économique, l'innovation, et la création d'emplois à travers le pays. L'avenir de l'entrepreneuriat marocain dépend en grande partie de la capacité à soutenir et à valoriser ces structures d'incubation, en les positionnant comme des piliers de la réussite entrepreneuriale.

Références bibliographiques

Articles de revue

Aernoudt, R. (2004). Incubators: Tool for entrepreneurship? *Small Business Economics*, 23(3), 127-135.

- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
- Baker, T., & Nelson, R. E. (2005). Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage. *Administrative Science Quarterly*, 50(3), 329-366.
- Bruneel, J., Ratinho, T., Clarysse, B., & Groen, A. (2012). The evolution of business incubators: Comparing demand and supply of business incubation services across different incubator generations. *Technovation*, 32(2), 110-121.
- Cohen, S. (2006). Incubators and the emergence of technology. *The Quarterly Journal of Economics*, 121(3), 805-833.
- Hackett, S. M., & Dilts, D. M. (2004). A systematic review of business incubation research. *Journal of Technology Transfer*, 29(1), 55-82.
- Hannon, P. D., & Chaplin, P. (2003). Are incubators good for business? Understanding incubation practice—the challenges for policy. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 21(6), 861-881.
- Hoang, H., & Antoncic, B. (2003). Network-based research in entrepreneurship: A critical review. *Journal of Business Venturing*, 18(2), 165-187.
- Isenberg, D. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. *Harvard Business Review*, 88(6), 40-50.
- Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. *Academy of Management Review*, 26(2), 243-263.
- Schwartz, M. (2013). A control group study of incubators' impact to promote firm survival. *Journal of Technology Transfer*, 38(3), 302-331.
- Sharkey, A., & Sharples, S. (2016). From the beginning: Negotiating the right start-up support. *Entrepreneurship and Regional Development*, 28(7-8), 527-545.
- Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique. *European Planning Studies*, 23(9), 1759-1769.
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171-180.
- Ouvrages**
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Field, J. (2004). *Social Capital*. New York, NY: Routledge.

Kantis, H., Ishida, M., & Komori, M. (2010). Entrepreneurship in Emerging Economies: The Creation and Development of New Firms in Latin America and East Asia. Inter-American Development Bank.

Mian, S. A. (1996). The university business incubator: A strategy for developing new research/technology-based firms. The Journal of High Technology Management Research.

Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. Sage Publications.

Rapports

Banque Centrale du Maroc. (2020). Rapport annuel sur la supervision bancaire.

Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie Numérique. (2016). Rapport annuel sur l'entrepreneuriat.

World Bank. (2019). Doing Business 2019: Training for Reform. World Bank.